

Suoni e memorie d'Angola nel Portogallo postcoloniale

GIANIRA FERRARA

Abstract

Dal 1975 a seguito del difficile processo d'indipendenza dell'Angola, si verificò un esodo di massa di portoghesi (e persone di origine portoghese) residenti nell'ex-colonia, in fuga a causa del loro legame reale o simbolico con il potere coloniale e della crescente instabilità sociale, politica ed economica che affliggeva il paese. La maggior parte di loro si rifugiò in "madrepatria", il Portogallo, dove furono denominati *retornados*, rimpatriati, nonostante molti fossero nati in Angola e non avessero mai conosciuto il paese d'origine. Il paper presenta i risultati delle ricerche sul campo, da me condotte in Portogallo nel 2013 e nel 2014, sul ruolo della musica e della performance nel percorso d'integrazione ma anche di affermazione e re-invenzione identitaria dei "nativi ed ex-residenti" dell'Angola. Attraverso i due casi studio presentanti, saranno evidenziate inoltre differenti strategie della memoria messe in atto dai protagonisti e finalizzate alla conservazione o alla ricostruzione di una propria "angolanità" in Portogallo.¹

Sound and Memories of Angola in Postcolonial Portugal. From 1975, owing to the difficult process of Angola's independence, there was a mass exodus of Portuguese (and people of Portuguese origin) residing in the ex-colony. They were fleeing because of their real or symbolic links with the colonial power and the growing of social, political and economic instability that plagued the country. Most of them sought refuge in Portugal, the "motherland", where they were called retornados (repatriated), although many were born in Angola and had never seen their country of origin. This paper presents the results of my fieldwork, conducted in Portugal

¹ Il presente articolo è una versione rivista e ampliata di un precedente testo pubblicato in lingua inglese (cfr. "Sounds and Memories Among Migrants from Angolan Decolonization", in Côte-Real, Moreira e Lesenciuć 2016: 161-168). In questa sede sono state aggiunte ulteriori informazioni e testimonianze reperite nel corso dell'indagine, insieme a osservazioni critiche, trascrizioni musicali e fotografie assenti nella versione inglese. Le interviste citate sono state rilevate in portoghese e da me tradotte in italiano.

in 2013 and 2014, on the role of music and performance in the integration, affirmation and re-invention of Angola's natives and ex-residents' identity. The two case studies will also highlight the different memory strategies employed by the protagonists, aimed at the conservation or reconstruction of their angolidade (angolanity) in Portugal.

1. Introduzione

Il 25 aprile del 1974 è la data che contrassegna la fine del regime dittatoriale di Antonio de Oliveira Salazar in Portogallo, definito *Estado Novo* (Stato Nuovo), con il colpo di stato militare ricordato come Rivoluzione dei Garofani. L'anno dopo, nel 1975, il Paese colonizzatore riconosce le indipendenze delle sue ex-colonie, dopo lunghe e difficili negoziazioni e una guerra coloniale durata più di un decennio.

La decolonizzazione portoghese fu un processo tardivo in comparazione alle altre decolonizzazioni europee ed ebbe tra le principali conseguenze la migrazione di massa della popolazione bianca, portoghese o di origine portoghese, proveniente soprattutto dal Mozambico e dall'Angola, date le condizioni generali di insicurezza sociale, politica ed economica insorte in questi territori africani, dove tali individui rappresentavano o erano comunque identificati col potere coloniale europeo. Molti di essi si videro costretti a fuggire e a emigrare, spesso in Portogallo, dove furono denominati *retornados* (rimpatriati). Si trattò di un esodo che tardò a essere definito come processo migratorio essendo piuttosto qualificato come un rimpatrio, nonostante si trattasse spesso di persone che non conoscevano affatto il Paese di origine.

Il movimento migratorio dalla "madrepatria" alle colonie assunse proporzioni maggiori a partire dagli anni Cinquanta, quando l'*Estado Novo* portoghese, a differenza di altri Paesi colonizzatori le cui esperienze di dominio oltremarino stavano volgendo al fine, decise di dare un impulso a questa corrente migratoria. Il periodo tra il 1945 e 1974 è quello di cui si dispone una maggiore documentazione dalla quale si apprende che la maggior parte degli emigrati, spesso di prima o di seconda generazione, si dirigeva verso le colonie al fine di intraprendere attività commerciali o per svolgere funzioni legate alla pubblica amministrazione (Castelo 2004). Inoltre, il popolamento dei territori coloniali era una strategia dello Stato Nuovo volta a garantire una forma di controllo dei possedimenti oltremarini e, successivamente, la resistenza alla guerra coloniale.

Trattandosi di un flusso migratorio avvenuto a ridosso del processo di decolonizzazione, fu possibile per una parte dei *retornados*, in fuga dalle colonie, ritrovare all'arrivo in Portogallo dei legami familiari preservati nonostante la grande distanza geografica e che permisero loro di ristabilire la propria residenza in varie città del Paese. Tuttavia, la presenza di vincoli di parentela non significò sempre un'integrazione facile, date le difficoltà economiche, le differenze sociali e culturali e la diffidenza con cui erano trattati, visti come fautori del colonialismo e pertanto ampiamente criticati e discriminati.

In questo testo discuterò le relazioni esistenti tra pratiche espressive, memoria e processi di migrazione forzata, riguardanti i “naturali ed ex-residenti” nella città di Huambo,² in Angola. La denominazione di “naturali ed ex-residenti” è una definizione emica che ho adottato data la scarsa identificazione degli informatori con il termine portoghese di *retornados* e con il processo di rimpatrio.

Saranno presentati due casi di studio, la cui ricerca sul campo è stata effettuata nel 2013 e nel 2014, riguardanti pratiche espressive in contesto post-migratorio in Portogallo. Nel primo caso sarà analizzato un incontro di naturali ed ex-residenti che si tiene annualmente a Caldas da Rainha, una cittadina situata nel centro del Portogallo, dove ho avuto modo di osservare l'importanza della musica e della danza e di diverse esperienze sensoriali ai fini della preservazione, ricostruzione e affermazione identitaria. Il secondo caso di studio sarà incentrato sul lavoro di Pedro Coquenão, DJ, presentatore radiofonico e mentore del progetto Batida il cui percorso, biografico e performativo, si inquadra nel medesimo processo migratorio. Il confronto tra questi due casi di studio permetterà di osservare differenti usi della memoria dovuti, oltre che a fattori biografici ed esperienziali, all'appartenenza degli informatori a generazioni successive.

2. Migrazioni della decolonizzazione e altre categorie migratorie

Per lungo tempo l'esodo dei *retornados* fu dissociato dal filone degli studi migratori, esistendo una marcata distinzione tra la categoria di migrante e quella di rimpatriato. Il trasferimento forzato di migliaia di persone dalle ex-colonie fu, per molto tempo, visto come un “ritorno in patria” o un ritorno “a casa”, e non come una migrazione, assumendo aprioristicamente che i rimpatriati appartenessero alla “madrepatria” e che ci fosse stata un'assimilazione nella realtà di provenienza (Smith 2003). Soltanto recentemente è stata istituita una categoria teorica nell'ambito degli studi migratori ai fini di identificare tale tipologia migratoria: “migrazioni della decolonizzazione” (*ibidem*). Come riferisce Andrea Smith, le migrazioni della decolonizzazione rappresentano uno dei fenomeni meno studiati in ambito accademico.

Nella raccolta di saggi *Europe Invisible Migrants* (*ibidem*), una delle prime pubblicazioni interamente dedicate al tema, tra le varie spiegazioni addotte per l'invisibilità di questa categoria migratoria è evidenziata la necessità dei vari regimi coloniali di offuscare i disastri causati dal colonialismo. L'esodo dei migranti provenienti dalle colonie rappresentava la fase culminante della decadenza di un panorama politico che si era rivelato fallimentare, mostrando il tenore violento delle guerre coloniali. In questo contesto,

² Durante il periodo coloniale, la città angolana era chiamata Nuova Lisbona; il nome di Huambo le fu attribuito dopo l'indipendenza del Paese.

il termine “rimpatrio” adottato era semanticamente innocuo e serviva a spogliare di responsabilità l’esperienza coloniale; la designazione di “rimpatriato” veniva usata con l’intento di eclissare gli aspetti più critici e brutali della permanenza dei coloni nei territori d’oltremare, ma anche per minimizzare l’impatto del loro spostamento in Portogallo una volta terminato il giogo coloniale (*ibidem*).

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) i rimpatriati sono persone obbligate ad abbandonare le terre native dove, alla fine di un determinato evento traumatico all’origine della migrazione, riescono a fare ritorno con l’aiuto e l’assistenza dei governi locali e dello stesso UNHCR. È evidente che tale designazione possa essere applicata con difficoltà ai migranti della decolonizzazione, considerando che molti di loro erano nati in territorio coloniale e non nei cosiddetti territori “metropolitani” in cui, con un termine dunque poco adeguato, furono costretti a rimpatriare.

L’assenza di una categoria atta a distinguere gli individui protagonisti di un percorso migratorio involontario e circoscritto a un periodo storico specifico – la decolonizzazione europea – ha determinato la necessità di coniare un termine deputato a tale tipologia migratoria. “Migranti della decolonizzazione” è dunque la definizione adottata dal gruppo di autori, i cui contributi sono raccolti nel citato libro di Andrea Smith, e sarà questa definizione che utilizzerò nel testo, in alternanza con quella di “naturalizzati ed ex-residenti”, definizione emica, suggerita dagli informatori.

L’arrivo dei migranti della decolonizzazione in Portogallo implicò un profondo cambiamento sociale che determinò un processo di ricostruzione identitaria individuale e collettiva. Essi portarono con sé una parte spinosa e controversa della storia coloniale e introdussero nuove abitudini e stili di vita; furono frequentemente disprezzati e stigmatizzati, poiché identificati indistintamente col sistema coloniale, dovendo spesso affrontare un processo difficile di adattamento e di integrazione nel Portogallo post-rivoluzionario.

Per ciò che concerne l’ambito etnomusicologico, lo studio dei fenomeni migratori vede i suoi albori nella cosiddetta etnomusicologia urbana, dominio promosso da Adelaida Reyes-Schramm (1979) che affermò l’importanza dello studio dei contesti urbani caratterizzati da fenomeni migratori in costante aumento e da realtà eterogenee di grande ricchezza etnica e culturale. L’etnomusicologa ha suggerito in diversi studi (Reyes 1989, 1990, 1999) utili prospettive teoriche per riflettere sui differenti processi della migrazione volontaria e involontaria. Il modello proposto da Reyes-Schramm identifica tre fasi del processo migratorio: la fase premigratoria, la fase di partenza e quella di ristabilimento. La prima studia le pratiche musicali nel contesto socioculturale di origine; la seconda rappresenta l’arco di tempo che intercorre tra la partenza e il ristabilimento in un territorio differente, periodo durante il quale i migranti a volte entrano in contatto con altri contesti culturali; infine la fase di ristabilimento nel contesto di accoglienza focalizza il processo in cui i migranti si relazionano con la società recettrice. Da una visione biculturale si passa così a una visione multiculturale (Reyes 1990: 7). Il suo modello

propone quindi una prospettiva che tiene conto della molteplicità dei passati e di tutte le fasi attraversate dai rifugiati.

Nei casi che prenderò in esame sarà analizzata la fase di ristabilimento dei migranti in Portogallo. La relazione, articolata dagli informatori, tra la loro “esperienza” del passato e la sua “espressione” (Turner e Bruner 1982) è stata osservata servendomi di alcune riflessioni teoriche confluite nell’ambito degli studi sulla memoria (Connerton 1989; Halbwachs 1990; Stoller 1992, 1997), partendo dalla considerazione che, in territorio portoghese, gli ex-residenti ricorrono a strategie mnemoniche, sensoriali e performative per mantenere il legame col passato premigratorio, come sarà riferito.

3. Huambo100: etnografia di un convivio a Caldas da Rainha

Annualmente gruppi di “naturali ed ex-residenti” angolani, di una medesima città, si riuniscono in incontri informali con l’obiettivo di trascorrere del tempo insieme e di “rivivere” il passato premigratorio in Angola. Secondo le informazioni date dai partecipanti, molti di questi incontri iniziarono a essere organizzati nel 1975 e raggruppavano migliaia di persone, numero che diminuì drasticamente per via dell’abbandono per anzianità o della morte di molti dei partecipanti. Vi sono differenti riunioni alle quali gli ex-residenti di una data città angolana prendono parte; infatti, nonostante siano comunemente identificati con la categoria generale dei *retornados*, molti di essi non si riconoscono come membri di una stessa comunità in Portogallo. Come indicato dalle interviste raccolte, esistevano ed esistono svariate differenze politiche, sociali, economiche e culturali che non permettono tale identificazione:

JB: No, in alcun modo [*rappresentano una comunità*]. Sono nuclei molto piccoli. Non hanno forza politica, né culturale.³

AP: Penso di no. All’inizio questo sentimento si stava installando un poco, o si stava disegnano, ma direi piuttosto che era un progetto che deve essere morto con i trenta anni che sono trascorsi e con l’adattamento alla vita quotidiana. Anche perché vi è diaspora in tutto il paese... Normalmente la comunità ha la tendenza ad aggregarsi geograficamente e topologicamente, no? Non c’è stata.

Non nego l’ipotesi che qualcuno le risponda di sì, perché si sente effettivamente legato agli altri, perché sono *retornados*, ma, ascolti, io scommetto sulla prima ipotesi, perché i *retornados* non sono solo angolani. Ed esistendo già prima del 1974, prima degli anni settanta, una certa rivalità tra Angola e Mozambico... non vedo le condizioni adesso... Perché comunità, per me, ha un peso di maggiore aggregazione, maggior forza... È una diaspora, ma con un legame maggiore.⁴

³ Intervista realizzata il 16 luglio 2012, Lisbona, Portogallo.

⁴ Intervista realizzata il 28 luglio 2012, Caldas da Rainha, Portogallo.

FIGURA 1. Parco Rainha D. Leonor, Caldas da Rainha, Portugal, 2013 (foto: G. Ferrara).

L'assenza di un senso di appartenenza comunitaria può servire a spiegare perché i naturali ed ex-residenti delle ex-colonie portoghesi si riuniscano in incontri, cene o pranzi, secondo l'appartenenza a una determinata categoria. Uno dei principali criteri adottati è la residenza in una medesima città, l'aver frequentato una stessa scuola oppure l'esercizio della stessa professione.

La mia ricerca è stata svolta nel convivio Huambo100 al quale ho preso parte nel 2012 e nel 2013; tuttavia, riferirò dati relativi all'incontro del 2013 che sono maggiormente significativi ai fini della ricerca.

L'incontro si realizza durante un fine settimana estivo, tra giugno e luglio, nella città di Caldas da Rainha, in provincia di Leiria, nel parco comunale Rainha D. Leonor che non soffre di grandi cambiamenti. Nello spazio destinato al convivio vi è una zona adibita ad area di campeggio, una grande tenda che funge da ristorante, dove sono serviti piatti della cucina tradizionale angolana, vi sono bancarelle dove si trovano esposti prodotti di artigianato o album di fotografie risalenti al periodo coloniale e il palco per l'esibizione dei gruppi musicali che rappresentano, per i partecipanti, la principale attrattiva dell'evento (Fig. 1).

La pianificazione e la logistica dell'incontro sono normalmente a carico di un'associazione o di una commissione organizzatrice, costituita da un gruppo di partecipanti, che svolge uno dei compiti più importanti dell'evento ovvero la scelta dei musicisti. Nel 2013 sono stati invitati due musicisti africani noti nel circuito della cosiddetta "musica

FIGURA 2. Duo di Zezé Barbosa, Convívio Huambo100, Caldas da Rainha, Portugal, 2013 (foto: G. Ferrara).

africana” a Lisbona e in generale in Portogallo: Zezé Barbosa, cantante e musicista capoverdiano, residente nell’associazione Capoverdiana di Lisbona, il cui repertorio comprende soprattutto *morna*, *coladeira* e *semba*, e Mestre Capitão, percussionista angolano accompagnato da membri del gruppo di danza tradizionale Kilandukilu.⁵

Per gli organizzatori dell’evento la scelta dei musicisti è sempre motivata dalla necessità di soddisfare le abitudini di ascolto dei partecipanti ricreando l’ambiente sonoro delle feste angolane che erano soliti organizzare nel tempo coloniale. I gruppi e le musiche prescelte hanno dunque la funzione di stimolare la memoria sensoriale dei partecipanti riconducendoli a una dimensione temporale specifica della loro vita, ovvero l’Angola del periodo coloniale ricordata, rappresentata e celebrata soprattutto attraverso la musica e la danza.

Nelle performance di Zezé Barbosa (Fig. 2) vi erano infatti dei brani ricorrenti che suscitavano un coinvolgimento particolare dei partecipanti come per esempio i *semba Mariquinha* e *Comeram a Fruta*, successi del cantante angolano Bonga; il *funaná Tunuka* di Orlando Pantera; *Lua nha Testemunha* di Dani Silva e *Ondas Sagradas do Tejo* di Francisco Xavier “B.Leza”, e vari brani del repertorio del Duo Ouro Negro, un forte

⁵ Il Ballet Tradicional Kilandukilu è un gruppo che esegue musiche e danze tradizionali dell’Angola, fondato a Luanda (Angola) nel 1984. Dal 1996 parte del gruppo è residente in Portogallo, dove divulga attivamente il suo lavoro essendosi esibito numerose volte in contesti europei e internazionali. Oltre al gruppo presente a Lisbona, esistono altre due delegazioni a Luanda e a Uíge in Angola.

punto di riferimento musicale per molti ex-residenti angolani, principalmente con l'interpretazione di *Moamba Banana e Cola* e *Muxima*, canto tradizionale angolano, reso famoso prima dal gruppo angolano Ngola Ritmos e successivamente dallo stesso Duo Ouro Negro.⁶

La performance del musicista capoverdiano si è prolungata per molte ore, durante le due giornate di convivio, coinvolgendo ininterrottamente molti dei presenti nelle danze. Ho avuto modo di constatare che rappresentava uno dei principali momenti di aggregazione e socializzazione e, soprattutto, un'opportunità fondamentale di riattivazione di memorie corporee ([Es. video 1](#); Figg. 3-4).

Come mi è stato riferito in differenti conversazioni informali con i miei interlocutori, gli incontri rappresentano uno spazio, dove è possibile esprimere pienamente la nozione di "angolanità" e i momenti performativi sono quelli che permettono una maggiore identificazione e affermazione identitaria.

L'esibizione di Mestre Capitão ha avuto luogo nel pomeriggio della domenica. Il gruppo era composto da due musicisti che suonavano *jembe*, *congás* e fischietti e tre danzatori, due donne e un uomo. A differenza della performance precedente, pochissimi partecipanti danzavano limitandosi a osservare l'evento e a scattare fotografie, reazione che ha indotto il gruppo a spronare i presenti a una partecipazione più attiva. Un momento piuttosto significativo è avvenuto durante l'interpretazione di *Muxima*, un canto molto noto in Angola e al di fuori dei confini angolani che, come afferma Marisa Moorman, può essere considerato l'inno della nazione angolana:⁷

Muxima summons pure nostalgia. Today, when a band plays this song the entire audience sings and sways along and if they do not all of the lyrics they at least know the refrain. [...] Countless versions of the song exist and, as Zé Maria of Ngola Ritmos noted, "it has already gone around the world" because it is the song that musicians travelling overseas and representing the Angolan nation cannot fail to include in their repertoire (Moorman 2008: 121).

Contrariamente a quanto affermato dall'autrice, durante l'esecuzione di *Muxima* non vi è stata una grande partecipazione, nonostante il canto rappresenti una marca distintiva di "angolanità" e serva a invocare usualmente un sentimento di appartenenza nazionale. L'assenza di una reazione visibilmente entusiasta ha dunque indotto Mestre Capitão ad

⁶ Il Duo Ouro Negro fu fondato nel 1956 dai cantanti e chitarristi Raul Indipwo e Milo MacMahon. Il loro repertorio coniugava elementi sonori e linguistici di varie tradizioni locali sia angolane che portoghesi. Questa approssimazione stilistica era considerata caratteristica del loro lavoro e permetteva loro di raccogliere il consenso della popolazione residente in Angola proveniente dal Portogallo, e allo stesso tempo di accattivare l'interesse del pubblico della "metropoli" dove il Duo si era esibito diverse volte.

⁷ *Muxima* è un canto popolare angolano divenuto celebre grazie all'arrangiamento e all'interpretazione fatta dal gruppo Ngola Ritmos, fondato nel 1947 e il cui leader era "Liceu" Carlos Aniceto Vieira Dias. *Muxima* è una parola della lingua angolana kimbundu che significa "cuore"; il termine designa anche una città angolana ove esiste un santuario cattolico meta di processioni che aveva un forte valore simbolico tanto per le popolazioni bianche residenti nel territorio, quanto per le popolazioni autoctone (Moorman 2008: 121-122).

FIGURE 3-4. Convívio Huambo100, Caldas da Rainha, Portugal, 2013 (foto: G. Ferrara).

esortare i naturali ed ex-residenti angolani ad una partecipazione più attiva ed entusiasta: «*Muxima!* Tutti insieme per favore! Fermiamoci! Questo *Muxima* è disorganizzato, fermate la musica per favore. Fermate la musica. Se siamo veramente angolani, cantiamo *Muxima*, ok?».

Da un lato, come riferito da vari partecipanti, l'esibizione del gruppo di Mestre Capitão, era vista essenzialmente come uno "spettacolo" per via soprattutto della presenza dei ballerini. Dall'altro lato era evidente una minore familiarità con queste pratiche espressive angolane, rispetto al repertorio del musicista capoverdiano ([Es. video 2](#); Figg. 5-6).

Come evidenziato dalle etnomusicologhe Marcia Herndon e Norma McLeod, il contesto ove avviene la performance può essere considerato come "occasione" (Herndon, McLeod 1982: 34-35). Ovverosia, pur esistendo una struttura, una sequenza di azioni e di obiettivi previsti nell'ambito di una performance, questa non è un evento chiuso e predeterminato, ma i suoi elementi e le sue caratteristiche possono variare sensibilmente in base al contesto che li modella e influenza. La performance può essere considerata come una rappresentazione con funzione indessicale di principi e idee che orientano una società, come «the most obvious of the synchronic, syntagmatic views of context» (*ivi*: 45-46). Dunque, com'è possibile notare, nonostante la performance fosse stata pensata dagli organizzatori dell'evento come un ausilio per rievocare il passato angolano degli ex-residenti della città di Huambo, "l'occasione", intesa quindi come il contesto dell'attività musicale nella sua totalità (in primis la reazione di Mestre Capitão), ha generato una sequela di accadimenti non prevedibili ma di estrema importanza ai fini della comprensione del contesto stesso.

Ciò che è possibile constatare a partire da questo episodio è la presenza di due "angolanità" distinte che si incontrano e dialogano corporalmente e simbolicamente. Ciò che le parole di Mestre Capitão hanno messo in luce era la discussione attorno all'idea di "vera" angolanità. Chi può essere considerato un vero angolano? Quali e quante sono le angolanità poste a confronto? E in che modo possono essere legittimate? La reazione poco partecipativa dei presenti innanzi alla performance di Mestre Capitão mette in luce l'esistenza di una frontiera. La performance non costituisce soltanto un mezzo che riflette una separazione sociale ma è uno spazio dove nuovi significati vengono generati e attribuiti (Stokes 1994: 4). La musica, nel quadro dell'evento, segnala la presenza di differenti "identità", che vengono negoziate e legittimate. Tale dualità può essere letta attraverso la lente teorica di Stuart Hall secondo cui esiste una frammentazione, una molteplicità che converge nel soggetto post-coloniale; le identità sono edificate dentro e non al di fuori della "rappresentazione" (Hall 1994: 222). Considerando questa affermazione e asserendo che i partecipanti al convivio sono soggetti dell'universo coloniale e oggi post-coloniale, sarà possibile osservare l'autorappresentazione e allo stesso tempo la costruzione di tale molteplicità identitaria riferita da Hall. Il convivio degli ex-residenti angolani è una strategia che permette una risignificazione di esperienze passate in un presente condiviso.

FIGURE 5-6. Performance del gruppo di Mestre Capitão, convívio Huambo100, Caldas da Rainha, Portugal, 2013 (foto: G. Ferrara).

Abbracciando l'idea di Maurice Halbwachs, uno dei più importanti teorici nell'ambito degli studi sulla memoria, le "rappresentazioni collettive" – di origine durkheimiana – e i fatti sociali non sono soltanto il risultato della percezione o dell'agire di un singolo individuo, bensì derivano da un processo di condivisione tra individui che possono essere influenzati dal collettivo nelle espressioni individuali. Il vincolo esistente tra l'individuo e la società nella quale è inserito, è all'origine tanto delle memorie individuali, quanto di quelle collettive (Halbwachs 1990). La memoria autobiografica si fonde con la memoria collettiva prodotta da molteplici punti di vista. Come afferma Maurice Halbwachs: «Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória colectiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que eu tenho com outros meios» (*ivi*: 51).⁸

I gruppi di angolani bianchi ricercano negli incontri una condivisione di memorie, una temporalità che possa riportare in luce frammenti di un passato individuale. Come afferma uno degli organizzatori e partecipanti al convivio la funzione di questi incontri è:

AP: affettiva, emotiva. Credo che sia fondamentalmente un esercizio della memoria. Lo è... Ed è una memoria emozionale. Non si tratta di una memoria scientifica, rigida. È una memoria del sentire. Che scompare con maggiore difficoltà. Ciò che si memorizza meccanicamente può sparire; credo che le memorie emozionali siano più persistenti e, contemporaneamente, riattivano e rialimentano nuove memorie. Gli italiani hanno una parola che corrisponde alla nostra *saudade*?

GF: No, esiste la parola nostalgia.

AP: La *saudade* va oltre la nostalgia. È un'aspettativa di riattivazione. La nostalgia non ha l'aspetto della riattivazione. Credo che la *saudade* inglobi l'ansia e l'aspettativa dell'"essere ancora possibile"... Sognare che sia ancora possibile riattivare un processo che viene ricordato, che si vive, che si rivive. E, che in un certo senso, si ricompone, si ricostruisce in questi momenti. Sebbene lo si faccia in modo "immaginifico", per così dire. È un'immagine mentale di quegli incontri, di quegli abbracci, di quelle parodie, dei soprannomi che ci si dava. Tutto ciò serve a rivivere un'esperienza ampia. E poi, con questo ambiente: foresta! Sa che l'Africa era quello che è: foresta! Con questo ambiente, foresta, alberi, verde... [...] È un esercizio di anacronismo. Un esercizio mentale di anacronismo. Una persona devia la sua mente al passato, sì. Anche se sente fisicamente un freddo che non c'era in Africa, visto che questa è una zona più fresca. C'è qualcosa che... Per questo motivo ho detto in modo "immaginifico". In termini di immagini una persona si tuffa... Se io vado a un incontro e non incontro altre persone, non sento ciò che ho descritto. Parlo per me, ovviamente. Ma credo che sia un processo che anche altri vivono.⁹

⁸ «Diremmo volontariamente che ogni memoria individuale è un punto di vista sulla memoria collettiva e che questo punto di vista cambia a seconda del luogo che occupo e che questo stesso luogo muta secondo le relazioni che intrattengo con altri ambienti» (Halbwachs 1990: 51, mia trad.).

⁹ Intervista realizzata il 28 luglio 2012, Caldas da Rainha.

Come rivela questa affermazione, la ricerca del passato avviene anche tramite riferimenti spaziali che evocano ricordi in grado di evidenziare una doppia appartenenza spaziale. Da un lato vi è l'antico spazio coloniale che viene ricordato e anche immaginato, dall'altro lo spazio del convivio che si trasforma nel palcoscenico di una "cerimonia rituale" e diventa agente di nuovi ricordi. La localizzazione spaziale, reale o immaginaria è quindi un'altra strategia che fa emergere il ricordo.

Alla luce di queste osservazioni, il convivio può dunque essere considerato come una cerimonia commemorativa (Connerton 1989). Secondo Connerton le cerimonie commemorative rappresentano una delle strategie più efficaci per riattivare ricordi di gruppo, permettendo un "reinscenamento" rituale del passato e facilitando la costruzione o la salvaguarda di memorie già esistenti. Con le parole di Paul Connerton, esse veicolano «the idea of representation as a re-presenting, as causing to reappear that which has disappeared» (*ivi*: 69).

Nonostante non sia commemorato un evento specifico o una specifica persona del passato, come invece accade nei rituali riferiti da Connerton, è possibile identificare un avvenimento costantemente rievocato, ovvero la migrazione forzata della decolonizzazione, verificatasi nel 1975, marca temporale ricorrente nelle conversazioni dei partecipanti che, attraverso le feste a Caldas da Rainha, viene annualmente e collettivamente ricordata, al tempo stesso in cui un passato comune viene sensorialmente rivissuto. La rievocazione fatta nei convivi è una rievocazione performativa, presentata attraverso una memoria incorporata che può essere facilmente espressa attraverso la danza, i gesti, i movimenti corporei e le posture stimulate dalla dimensione sonora (Connerton 1989).

«È valsa la pena, è valsa la pena di ricordare», è stata una frase esclamata con emozione da una donna partecipante all'incontro, dopo aver danzato a lungo. Questa frase evidenzia come la danza rappresenti una delle principali forme per rievocare e "interpretare" il passato, trattandosi di una memoria incorporata e rappresentata nell'ambito della festa. Gli incontri, oltre a fungere da occasione per consolidare la memoria collettiva, si configurano come un'incessante esperienza sensoriale. Esistono sollecitazioni sensoriali che evocano ricordi e che servono a costruire il momento presente: il cibo – la tradizionale *muamba* di gallina – la danza e la musica.

La performance è uno spazio in cui identità, etnicità, genere e potere sono negoziati:

We can analyze how social identities are codified in performance styles and how the use of the body in dance is related to, duplicates, contests, amplifies, or exceeds norms of non-dance bodily expressions within specific historical contexts. [...] Movements serves as marker for the production of gender, racial, ethnic, class, and national identities (Desmond 1993-94: 34, 36).

La festa può dunque essere pensata come un'arena dove differenti memorie e differenti poteri entrano in contatto tra loro, sono disputati e rappresentati, ma anche risignificati nel presente, considerando che non esiste più lo scenario di riferimento. La memoria è

incorporata sensorialmente (Stoller 1997) e riattivata attraverso un insieme di espedienti sensoriali come le musiche, le danze, il cibo e gli odori, la cui funzione è la costruzione del presente e l'integrazione in esso.

Ricorrendo alle riflessioni di Thomas Turino (2008) che applica la semiotica peirciana allo studio della musica, è possibile affermare che nel convivio si crea una connessione semantica: differenti segni sono chiamati a concorrere per indurre i partecipanti a una rievocazione efficace del passato. Esiste una funzione iconica data dal parallelismo che si instaura tra la festa del passato coloniale e quella attuale; un'indessicalità che si può identificare nella rete di richiami attuata dai differenti dispositivi sensoriali; e certamente anche una funzione simbolica data dalla condivisione di un universo linguistico e verbale. La catena semantica dà origine a un processo empatico dove, come riferisce Turino, segni iconici e indessicali hanno la loro preponderanza:

The semiotic chains set in motion by musical performance may well lead in and out of word-based thought, but many of the effects created will probably be at the levels of sense, feeling, and physical reaction, integrating all these aspects of the self. For those deeply engaged in listening, dancing, or playing music, symbolic word-based thought may be suspended *entirely* during those periods in which a flow state is achieved and the person is in the moment. Iconic and especially indexical signs tie us to actual experiences, people, and aspects of the environment. Indices are *of* our lives and experiences and thus are potentially invested with greater feeling and senses of intimacy and reality. Indexical experience plus a perception of iconic similarity with other people and forms of life is the basis for feeling direct *empathic connection* (2008: 15-16).

L'uso delle memorie nel presente può presentare evidenti differenze per via di fattori generazionali, come sarà possibile osservare attraverso le pratiche espressive di Pedro Coquenão, DJ e performer originario della città di Huambo, che attinge al passato per ricostruire il presente nelle sue esperienze performative.

4. La performance come approccio dinamico al passato

Pedro Coquenão DJ, presentatore radiofonico e mentore del progetto "Batida" è nato a Huambo nel 1974 da una famiglia di origine portoghese radicata da generazioni in Angola e il cui processo migratorio ebbe luogo tra il 1975 e il 1977. Il suo legame col Paese africano, si è costruito e consolidato attraverso racconti e memorie trasmesse dai familiari che hanno avuto l'effetto di stimolare il suo interesse per la musica, specialmente per le musiche africane, che lo porterà a intraprendere l'attività di DJ. Il primo contatto col continente africano Coquenão lo ha grazie ad un viaggio in Sud Africa che gli permette di iniziare a collezionare dischi e ad acquisire conoscenze su un repertorio sonoro che esporterà in Portogallo. Molto attivo infatti nel panorama culturale portoghese ha collaborato e collabora con diverse radio: Radio Radar, Radio Marginal e Radio Antena 3.

Il suo percorso artistico è caratterizzato dalla necessità di divulgare le musiche africane contemporanee e riesce a farlo grazie ad alcuni programmi radiofonici da lui ideati tra cui Radio Fazuma che riscuote un grande successo. Il programma si trasforma rapidamente in collettivo, il cui obiettivo è promuovere il lavoro di diversi musicisti tramite l'organizzazione di concerti, edizione e distribuzione di dischi, videoclip e documentari che dipingono l'Africa contemporanea con la quale tesse una relazione sempre più stretta, attraverso collaborazioni con diverse personalità del mondo artistico e musicale africano.

Una delle produzioni più significative di Radio Fazuma è il documentario *É dreda ser angolano*, il cui nome deriva dal titolo di una canzone dell'album *Ngonguenhação* del Conjunto Ngonguenha, gruppo formato dai rapper angolani Ikonoklasta, Conductor, Keita Mayanda e Grande L. Le composizioni del gruppo si basano sulla convergenza di differenti sonorità angolane degli anni sessanta e settanta – come per esempio il *semba* – con testi satirici, provocatori, di critica sociale e politica.

Il documentario descrive momenti del quotidiano di Luanda, capitale angolana, e vi trovano spazio interviste e performance di artisti e attivisti il cui lavoro è di chiara denuncia sociale. Lo si può considerare come una raccolta di aforismi visuali che raffigurano Luanda, il suo paesaggio sonoro, la sua economia sotterranea, le strategie di sussistenza dei suoi protagonisti.

Batida nasce, anch'esso, come programma radiofonico nel 2007, mandato in onda dalla radio portoghese Antena 3, e prende il nome dai CD piratati e venduti nelle strade di Luanda o nei *kandongueiros*,¹⁰ dove è anche possibile ascoltarli lungo il viaggio.

Principale caratteristica del programma è quella di promuovere “l'incontro tra la vecchia musica angolana e la nuova” o repertori di “ispirazione africana”, definizioni emiche utilizzate dallo stesso Coquenão per descrivere il suo lavoro. L'esiguità di questo tipo di repertorio, insieme alla difficoltà di importare dall'Angola quello esistente, incentivano Coquenão a comporre delle musiche che rispondano al criterio di “mistura sonora”, altro termine emico che definisce ed orienta i suoi vari lavori.

L'accesso agli archivi dell'etichetta discografica Difference Music, in possesso di un ampio archivio di repertori angolani registrati a Luanda dalla casa discografica Valentim de Carvalho nelle decenni 1960 e 1970, gli permette di raccogliere materiale sufficiente per la registrazione di un intero album basato sull'incontro tra “musica vecchia e nuova”. *Dance Mwangolé* (Danza angolano) è pertanto il primo album, pubblicato nel 2009 dall'etichetta discografica portoghese Farol e riedito nel 2012, con un totale di sedici tracce, dall'etichetta discografica inglese Soundways Records. Dalla stessa etichetta è prodotto l'album successivo *Dois*, mentre l'ultimo album, *Konono nº1 meets Batida*, frutto di una collaborazione con il gruppo congolese Konono nº1 è stato prodotto dalla casa discografica belga Crammed Discs.

¹⁰ Il *kandongueiro* è un mezzo di trasporto per passeggeri.

Nell'ambito di questo contributo mi soffermerò sull'analisi di una sola composizione presente nell'album *Batida*, che può tuttavia essere ritenuta esemplificativa.

Bazuka è il primo brano composto da Pedro Coquenão e ha come punto di partenza l'omonimo brano di Carlos Lamartine, cantante angolano, che era accompagnato da alcuni tra i più noti gruppi di musica angolana, come gli Aguias Reais e i Kiezos, e si distingueva anche come compositore di canzoni politiche.

Il brano originale è un *semba*, pubblicato per la prima volta nel 1970 dall'etichetta Ngola il cui testo è costituito esclusivamente dalla parola *bazooka*¹¹ che evoca l'uso di questa arma in un'incitazione che si alterna alla struttura melodica e ritmica.

L'idea soggiacente alla reinterpretazione di questa composizione è una ricontestualizzazione dell'arma, la cui evocazione in "tono festoso" non appare appropriata a Coquenão, in considerazione delle conseguenze provocate dall'arma durante la guerra:

Evocare il bazooka, nel 2007, in tono festoso è ridicolo, perché il bazuca, dal momento in cui la musica è stata composta ha distrutto la vita, le gambe, le teste e i cuori di non so quante persone... Mi è sembrato spropositato fare una musica il cui punto alto è qualcuno che grida bazuca e dopo si suppone che si metta a danzare.¹²

Per ovviare a quella che è vista come una contraddizione, Coquenão aggiunge parti di interviste, tratte dal documentario *É dreda ser angolano*, dove dei giovani orfani, vittime della guerra, parlano delle perdite subite. Sono riproposti alcuni frammenti ritmici estratti dalla composizione originale, ed eseguiti da *dikanza*, strumento a raschio angolano, e *congás*, e la voce di Carlos Lamartine che intona la parola *bazooka*; al fine di creare un ambiente sonoro meno festoso viene aggiunto un modulo ritmico che Coquenão definisce tipico del *kuduro*¹³ ed eliminata la linea melodica eseguita dalla chitarra.

Del tema originale, che possiede una struttura poliritmica, Coquenão mantiene tre moduli ritmici e la voce del cantore che pronuncia la parola *bazooka*, a cui fa seguito una breve introduzione strumentale eseguita dalla *dikanza* (Es. audio 1):

¹¹ *Bazooka* è il titolo del brano originale di Carlos Lamartine che sarà poi sostituito da *Bazuka* nella reinterpretazione di Pedro Coquenão. Per questa ragione saranno adottate entrambe le grafie a seconda del contesto di utilizzo della parola.

¹² Intervista realizzata il 29-08-2014.

¹³ Il *kuduro* è una categoria musicale caratterizzata dalla convergenza di tracce stilistiche del *semba* con quelle di generi come il techno e l'hip-hop, attribuendo, nella sua configurazione, una grande enfasi alle sonorità elettroniche. Nato nelle zone periferiche della città di Luanda, è diventato un canale per esprimere situazioni di marginalità e di difficoltà del quotidiano. Il *kuduro* è associato alla danza, individuale o collettiva, costituita da movimenti marcatamente sensuali, ispirati alla breakdance e denominati *toques*.

Questi sono dunque i moduli ritmici della struttura originale che permangono e ai quali è aggiunto un quarto modulo composto da Pedro Coquenão basandosi su un modulo ritmico del *kuduro* (Es. audio 2):

L'approdo al mercato discografico è preceduto da *shows*, termine usato da Coquenão, per definire gli spettacoli di Batida dove confluiscono differenti componenti performative: musica, danza, video, scenografia. La multidisciplinarietà permette la costruzione di un contesto al quale il pubblico possa fare riferimento per comprendere i commenti e le critiche sociali fatte alla realtà angolana e presenti in gran parte del suo lavoro.

Gli *shows* di Batida trovano spazio soprattutto in festival di musica nazionali e internazionali, ma anche in discoteche o locali rinomati per l'ampia programmazione musicale.

Nell'ambito del lavoro sul campo ho assistito a due spettacoli nel 2013 e nel 2014 ospitati in due festival di musica organizzati annualmente in Portogallo: Il Festival de Músicas do Mundo, a Sines (20 luglio 2013) e il Festival SuperBock SuperRock realizzato nella spiaggia di Meco (19 luglio 2014). In entrambi i casi Batida è stato l'evento che ha chiuso le notti dei concerti.

A molti dei brani eseguiti dal vivo è associato un video proiettato sul fondo del palco, le cui scene sono spesso immagini d'archivio conservate nella Cinemateca di Lisbona e della Radio e Televisione Portoghese (RTP).

Nel caso di *Bazuka*, per esempio, il video racconta la storia di un ragazzo angolano reclutato dalle differenti fazioni in lotta per combattere la guerra. I documenti d'archivio raccolti nel video mostrano sequenze della guerra coloniale e della cosiddetta guerra civile, immagini delle negoziazioni di pace nelle quali è coinvolto il penultimo presidente della Repubblica portoghese Cavaco-Silva. Coquenão presenta una riflessione sulle conseguenze della guerra sulla popolazione, obbligata ancora oggi a convivere con i disastri da essa causati, e sulle disuguaglianze socioeconomiche vigenti e la corruzione in ambito politico. Nel finale appare uno "scontro tra danze", come riferito da Coquenão, immagini alternate che, sebbene riferenti ad epoche differenti, mantengono una identica funzione nella vita delle persone.

La necessità di fare un video è aumentata dopo aver verificato che la maggior parte delle persone non si era resa conto della storia del tema. *Bazuka* si basa sulla testimonianza di un tipo che nel *mambo*¹⁴ tipo documentario *È dreda ser Angolano*, lascia in aria una domanda senza risposta: chi mi ha assoldato? È stato assoldato da bambino, ovvero reclutato forzatamente per combattere la guerra, ha perso la sua famiglia ed è sopravvissuto con gravi problemi di salute. Lo abbiamo incontrato a Luanda nel 2005. Ha un nome. È il soldato sconosciuto. Vivo. Convalescente. Ha una scheggia di un proiettile di guerra nel corpo e in testa. E affronta tutti i giorni una nuova battaglia. La sopravvivenza in tempo di pace. Ya. Era solo questo.¹⁵

I video sono realizzati da Pedro Coquenão sebbene possano essere considerati frutto di un lavoro collettivo così come le altre componenti performative dello *show*. Difatti, a Batida ha partecipato un numero variabile di persone, potendosi considerare come un progetto collaborativo aperto. Tra le collaborazioni ricorrenti si annoverano quelle con Luaty Beirão,¹⁶ MCs KAPA e Sacerdote (che ha composto anche alcune delle musiche e dei testi), l'ingegnere del suono Bruno Lobato (Beat Laden) e Catarina Limão alla voce, produzione sonora e fotografia.

Batida può dunque essere considerato uno *show* che prende le mosse dalle memorie individuali di Pedro Coquenão, rielaborate in sede performativa, come è possibile comprendere da questa affermazione nella quale spiega il perché decida di usare un cappello da "colono" durante le esibizioni dal vivo:

Quel cappello l'ho comprato perché a volte sento un po' di difficoltà a essere accettato come africano, o nell'essere visto dalle persone anche un po' in quel ruolo. Credo sia molto facile per loro vedermi come colono. Può essere interessante, a volte, usare quel cappello ed essere "colono", essere un colono simpatico; credo che forse le persone mi accettino di più così, come un oppressore. O magari no... Dopo, forse, si accorgeranno che non ho molto questo tipo di faccia, non mi sta bene il ruolo di oppressore [...] Allora, forse, tu non sei esattamente un colono, forse sei un'altra cosa. Credo che quel cappello sia buono da usare, affinché le persone capiscano che non mi sta poi così alla perfezione. [...] Cerco di fare in modo che ogni spettacolo sia un incontro tra varie cose, cose che uso sul palco. Cerco di fare le cose in modo di spiegarmi attraverso esse.¹⁷

Le memorie portate sul palco da Pedro Coquenão sono pertanto memorie incorporate (Connerton 1989), memorie inscritte nel corpo, trasferite e trasfigurate nella performance. Il passato è proiettato nei suoi *shows* e nei suoi brani musicali, attraverso l'uso e la rielaborazione di composizioni tratte dal repertorio angolano degli anni sessanta e settanta.

¹⁴ *Mambo*: parola angolana col significato di "cosa".

¹⁵ Mia trad. del commento che accompagna il video *Bazuka*: <<https://www.youtube.com/watch?v=-14DBc5j1vmE>> (consultato il 16-11-2017).

¹⁶ Luaty Beirão è un rapper e attivista lusoangolano che si batte per una maggiore libertà di espressione in Angola. Vittima di minacce, è stato arrestato nel 2015, insieme a un gruppo di giovani attivisti, durante una sessione di dibattito collettivo sul libro *From Dictatorship to Democracy. A Conceptual Framework for Liberation* di Gene Sharp (2010). Accusati di preparare un attentato nei confronti di José Eduardo dos Santos, il Presidente angolano, sono stati rilasciati in libertà condizionata nel mese di novembre dello stesso anno.

¹⁷ Intervista realizzata il 29-08-2014.

5. Memorie del passato, pratiche del presente

I passati evocati nei due casi di studio si collocano in una posizione dialogica col presente: i partecipanti ai convivi, attraverso la musica e la danza, reificano la propria dimensione diasporica. Gli incontri dei “naturalisti ed ex-residenti” angolani sono stati interpretati come “cerimonie commemorative” (Connerton 1989) nelle quali il passato è celebrato attraverso le pratiche performative, un passato condiviso e riattivato sensorialmente. Le pratiche sonore stimolano maggiormente le memorie inscritte nel corpo (*ivi*; Stoller 1992) che vengono a loro volta rinnovate grazie alla performance. Sebbene queste memorie possano apparire come una riproduzione statica del passato o un esercizio nostalgico, in realtà servono anche a creare nuove esperienze sensoriali e a legittimare e preservare “l’identità angolana” in Portogallo, considerando che in molti casi le relazioni col Paese africano sono state interrotte.

L’uso delle pratiche espressive nell’ambito degli incontri, può allora essere identificato come un «fattore di identità culturale» (Giuriati 1996) poiché svolge la funzione di rafforzare il senso di “appartenenza” a uno spazio geografico e culturale, adattandosi anche a nuovi contesti di attuazione.

Allo stesso modo il lavoro di Pedro Coquenão intrattiene una relazione col passato, con la differenza che spesso non si tratta di memorie personali e, soprattutto, che il suo lavoro mira a presentare una visione contemporanea dell’Angola, molto distante da quella del periodo coloniale. Il passato è presentato nei suoi *shows* attraverso l’uso e la rielaborazione di composizioni del repertorio angolano del passato; Batida avvicina il *semba*, e implicitamente la forza di contestazione politica che questo genere musicale ha rappresentato in passato, all’hip-hop e al *kuduro* che sono visti come proteste attuali di fronte alla condizione sociale e politica angolana, generando un nuovo spazio di resistenza e attivismo politico.

Alla luce della teoria proposta da Philip Bohlman (2008: 26), il passato può essere visto, in ambedue i casi di studio presentati, come uno spazio di conoscenza epistemica, che modella le pratiche espressive e che da esse è modellato, caratterizzandosi come un ambito di espressione identitaria. Il passato è inerente alla costruzione delle pratiche performative, è alla base della costruzione culturale dalla quale si alimentano. Le performance sono uno “spazio contestato” (*ibidem*) veicolando ideologie tramite eventi performativi. Se da un lato gli incontri rappresentano per i naturali ed ex-residenti angolani un’occasione per rivendicare la propria “angolanità” ancorata nel passato e spesso contestatagli in Angola dopo la decolonizzazione, gli *shows* di Batida invocano una protesta attuale, focalizzata sul presente; tutto il lavoro di Coquenão possiede una dimensione attivista espletata sia attraverso la divulgazione di pratiche espressive africane meno note, sia attraverso la critica sociale e politica.

Il passato è anche uno spazio narrativo (Bohlman 2008: 261), poiché vi sono differenti storie inscritte nella performance: e in ognuna il passato può essere revitalizzato e interpretato attraverso la pratica espressiva che in essa manifesta l’importante legame tra spazio e corpo che racchiude poteri trasformativi:

The interpretation of the past through performance relies on the premise that musicians perform in order actively to transform their bodies and the spaces they occupy. [...] By necessity, the fieldworker enters into these spaces in the present in order to have her attention arrested by the transformations that performers work on the spaces as historically shifting fields. Each performance, each moment shaped by musical practice, draws the fieldworker into a complex of meanings embodied by the physical spaces linking present to past (*ivi*: 263).

È dunque possibile identificare differenti usi della memoria nei due casi presi in esame. Relativamente ai convivii degli ex-residenti di Huambo, i ricordi sono diretti a riattivare, per mezzo di differenti esperienze sensoriali, un passato scomparso, ai fini della preservazione identitaria. La maggior parte dei partecipanti non ha mai fatto ritorno in Angola mantenendo un legame con la fase premigratoria essenzialmente basato sul ricordo. Tuttavia, l'azione del ricordare non svolge soltanto la funzione di celebrazione del passato, giacché è innegabile il vincolo con il presente: le riunioni non ripropongono soltanto memorie sospese, ma servono a sostenere i legami comunitari e ad affermare sensorialmente e dunque anche sonoramente l'angolanità dei partecipanti.

Gli *shows* di Batida, originati ugualmente da un passato premigratorio sono anch'essi alimentati da memorie; ciò nonostante la forma di riattivazione del passato si presenta sostanzialmente differente. Innanzitutto si deve considerare che i legami col paese di origine non sono stati interrotti, essendo possibile in tal modo, elaborare un nuovo vissuto e attribuire nuovi significati alla relazione con il passato. Se nel primo caso, come giustificazione al fatto di non aver mai fatto rientro al paese natale, è stato frequente ascoltare affermazioni dei partecipanti al convivio tali come: «Non sono mai ritornato in Angola perché non è più ciò che era un tempo», nel caso di Pedro Coquenão la reazione è stata differente: «L'Angola è tutta da scoprire, sta scoprendo sé stessa». La posizione differente assunta dai vari attori di fronte all'evento traumatico, può essere spiegata tenendo sicuramente in considerazione fattori generazionali. Come riferisce Rui Cidra nel caso della migrazione capoverdiana in Portogallo:

Contrariamente à geração imigrante dos seus pais, as suas práticas musicais não foram motivadas por uma relação 'defensiva' (Gross *et al.*, 1994) com a 'memória' e as referências de um território de origem, mas preconizaram, antes, a formação de identidades 'assertivas' (Gross *et al.* 1994), eminentemente políticas e complexas do ponto de vista das identificações, ajustadas a interpretar a sua experiência em território português (Cidra 2008: 117).¹⁸

Pedro Coquenão appartiene ad una generazione posteriore a quella degli ex-residenti angolani, e la sua è certamente un'identità maggiormente assertiva che ricerca e costruisce un Angola contemporaneo.

¹⁸ «Contrariamente alla generazione immigrante dei genitori, le proprie pratiche musicali non sono state motivate da una relazione "difensiva" (Gross *et al.* 1994) della "memoria" e i riferimenti al territorio di origine, piuttosto hanno preconizzato la formazione di identità "assertive" (Gross *et al.* 1994) eminentemente politiche e complesse dal punto di vista delle identità, articolate in modo da poter interpretare la propria esperienza in territorio portoghese» (Cidra 2008: 117, mia trad.).

Esempi video

1. **Performance del duo di Zezé Barbosa**, Incontro degli Amici di Huambo “Huambo100”, Caldas da Rainha, Portogallo, 29 e 30 Giugno 2013, riprese di Gianira Ferrara.

2. **Performance di Mestre Capitão e del Gruppo di Danza Tradizionale Angolana**, Incontro degli Amici di Huambo “Huambo100”, Caldas da Rainha, Portogallo, 30 Giugno 2013, riprese di Gianira Ferrara.

Esempi audio

1. **Carlos Lamartine, *Bazooka***. Il brano si può ascoltare al link: <<https://www.youtube.com/watch?v=Y-JEWTju-so>> (consultato il 10-02-2019).

2. **Pedro Coquenão, *Batida: Bazuka***. Il brano si può ascoltare al link: <https://www.youtube.com/watch?v=08_hGVFhvX0> (consultato il 10-02-2019).

Riferimenti

Béhague, Gerard

1984 *Performance Practice: Ethnomusicological Perspectives*, Westport, Connecticut, Greenwood Press.

Bhabha, Homi K.

1984 “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”, *October*, Spring, 28: 125-133.

Bithell, Caroline

2006 “The Past in Music: Introduction”, *Ethnomusicology Forum*, XV/1: 3-16.

Bohlman, Philip

2008 “Returning to the Ethnomusicological Past”, in Timothy J. Cooley and Gregory Barz (a cura di), *Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology*, New York, Oxford University Press: 246-270.

Bruner, Edward and Victor Turner

1986 (a cura di), *The Anthropology of Experience*, Chicago, University of Illinois Press.

Carvalho, João Soeiro

2007 “A Experiência Transcultural na Música: Relatividade e Alteridade”, *Revista da Faculdade de Sociais e Humanas*, 19: 119-126.

Castelo, Claudia

- 2004 “A migração de metropolitanos para Angola e Moçambique” (1945-1974), in *Comunicação apresentada no VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, A questão social no novo milénio, Coimbra*: 16-18.
- 2007 *Passagens para África: o povoamento de Angola e Moçambique com naturais da metrópole (1920-1974)*, Porto, Edições Afrontamento.

Cidra, Rui

- 2002 “«Ser real»: o rap na construção de identidades na Área Metropolitana de Lisboa”, *Ethnologia*, 12-14: 189-222.
- 2008 “Produzindo a música de Cabo Verde na diáspora: redes transnacionais, world music e múltiplas formações crioulas”, in Pedro Góis (a cura di), *Comunidade(s) Cabo-Verdiana(s): as múltiplas faces da imigração cabo-verdianas*, Lisboa, ACIDI: 105-126.
- 2010a “Duo Ouro Negro”, in Salwa Castelo Branco (a cura di), *Enciclopédia da Música em Portugal do século XX*, vol. A-C, Lisboa, Circulo de Leitores: 387-390.
- 2010b “Migração”, in Salwa Castelo Branco (a cura di), *Enciclopédia da Música em Portugal do século XX*, vol. L-P, Lisboa, Circulo de Leitores: 775-793.
- 2010c “Samba”, in Salwa Castelo Branco (a cura di), *Enciclopédia da Música em Portugal do século XX*, vol. P-Z, Lisboa, Circulo de Leitores: 1195-1196.

Connerton, Paul

- 1989 *How Societies Remember*, Cambridge, Cambridge University Press.

Côrte-Real, Maria de São José

- 2010 (a cura di), *Música e Migração*, número tematico (7) *Revista Migrações*, Lisboa, ACIDI.

Côrte-Real, M. D. S. J., P. Moreira, and A. Lesenciu

- 2016 (a cura di), *Music and Human Mobility: Redefining Community in Intercultural Context*, Brasov, “Henri Coanda” Air Force Academy Publishing House.

D’Agostino, Gabriella

- 2005-6 “Storia e storie di vita. La costruzione della memoria coloniale”, *Archivio Antropologico Mediterraneo*, VIII-IX: 47-60.

Desmond, Jane C.

- 1993-4 “Embodying Difference: Issues in Dance and Cultural Studies”, *Cultural Critique*, 26: 33-63.

Ercolessi, Maria Cristina

- 2011 *L’Angola independente*, Roma, Carocci Editore.

Fanon, Frantz

- 1986 *Black Skin, White Masks*, London, Pluto Press (1961).

Giuriati, Giovanni

- 1996 “La musique comme nécessite, la musique comme identité culturelle. Les réfugiés khmers à Washington, D.C.”, *Cahiers de musiques traditionnelles*, 9: 241-258.

Halbwachs, Maurice

- 1990 *A memória coletiva*, São Paulo, Vértice (1950).

Hall, Stuart

- 1994 “Cultural Identity and Diaspora”, in P. Williams and L. Chrisman (a cura di), *Colonial discourse and post-colonial theory: a reader*, London, Harvester Wheatsheaf: 222-237.
 2003 “Quando foi o pós-colonial? Pensando no limite” in L. Sovik (a cura di), *Da diáspora: Identidades e mediações culturais*, Brasília, UFMG, 1996: 101-128.

Mallet, Julien

- 1997 “Musique urbaine et construction politique de l'identité en Angola”, *L'Homme et la société*, 126: 37-48.

Mcleod, Norma and Marcia Herndon

- 1979 *Music as Culture*, Norwood, PA, Norwood Editions.
 1980 *The Ethnography of Musical Performance*, Norwood, PA, Norwood Editions.

Moorman, Marissa

- 2008 *Intonations. A Social History of Music and Nation in Luanda, Angola, from 1945 to Recent Times*, Ohio, Ohio University Press.

Peixoto, Carolina

- 2010 “Por uma perspectiva histórica pós-colonial, um estudo de caso: A ‘descolonização’ de Angola e o retorno dos ‘nacionais’”. *7 Congresso Ibérico de Estudos Africanos (CIEA7) – 50 anos das independências africanas: desafios para a modernidade*, Lisboa, 9-11 setembro.
 2011 “A mídia portuguesa e o retorno dos nacionais”, *O Cabo dos Trabalhos: Revista Electrónica dos Programas de Mestrado e Doutoramento do CES/ FEUC/ FLUC*: 6-28.

Pires, Rui Pena

- 1984 *Os Retornados: Um Estudo Sociográfico*, Cadernos I.E.D, Lisboa, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento.

Reyes, Adelaide

- 1979 “Ethnic Music, the Urban Area, and Ethnomusicology,” *Sociologus*: 1-19.
 1989 “Music and Tradition: From Native to Adopted Land Through the Refugee Experience”, *Yearbook for Traditional Music*, vol. 21: 25-35.
 1990 “Music and Forced Migration” – *The World of Music*, Vol. 32 No 3, Bamberg, Otto-Friedrich University.
 1999 *Songs of the Caged, Songs of the Free: Music and the Vietnamese Refugee Experience*, Philadelphia, Temple University Press.
 2007 “Urban Ethnomusicology Revisited. An Assessment of its Role in the Development of its Parent Discipline”, em Hemetek, U. e Reyes, A. (orgs.), *Cultural Diversity in the Urban Area. Explorations in Urban Ethnomusicology*, vol. 4, Vienna, Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie: 15-25.
 2009 “Urban Ethnomusicology: Past and Present,” in Bernd Clausen, Ursula Hemetek, Eva Saether, European Music Council (a cura di), *Music in Motion: Diversity and Dialogue in Europe*, Transcript, Bielefeld: 173-90.

Shelemay, Kay Kaufman

- 2006 “Music, Memory and History: In Memory of Stuart Feder”, *Ethnomusicology Forum*, XV/1: 17-37.

Smith, Andrea L.

2003 (a cura di), *Europe's Invisible Migrants*, Amsterdam, Amsterdam University Press.

Stoller, Paul

1992 *The Taste of Ethnographic Things: the Senses in Anthropology*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

1997 *Sensuous Scholarship*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Turino, Thomas

2008 *Music as Social Life: The Politics of Participation*, Chicago, Chicago University Press.

Discografia e videografia

AA.VV.

2010 *Angola: As 100 grandes músicas dos anos 60 e 70*, 4 CD, Som Livre, SL 956-2.

Batida

2009 *Dance Mwangolé*, CD, Farol Músic, FAR91826.

2012 *Batida*, CD, Soundway Records, SNDWCD038.

2014 *Dois*, CD, Soundway Records, SNDWCD059.

Família Fazuma

2006 *Copa Reggae*, CD, Difference – Produção de Música, Lda, DW50022CD.

2007 *É dreda ser Angolano, Mambo Tipo Documentário inspirado no disco “Ngongnuenhação” do Conjunto Ngonguenha*, DVD, Lisboa, Rádio Fazuma e Gumalaka.